

ZAMONAVIY DASTURLAR ASOSIDA BO`LAJAK O`QITUVCHILARNI O`QITISH METODIKASINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Aybek Igilikov

Nukus davlat pedagogika instituti

Matematika o`qitish metodikasi kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005244>

Jahonning rivojlangan mamlakatlarida jamiyatni axborotlashtirish sharoitida bo`lajak o`qituvchilarning axborot kompetensiyasi shakllantirishning metodik asoslarini takomillashtirish, talabalarda raqamli kompetensiyani rivojlantirishning amaliy-texnologik tizimini ishlab chiqish, kompyuting ta`limining dasturiy ta`minotini modernizatsiyalashga katta ahamiyat qaratilmoqda. Ayniqsa, bo`lajak o`qituvchilarning korxonalarni istiqbolli rivojlantirish jarayonlarini loyihalash, amalga oshirish va bashoratlash faoliyatiga tayyorlashda axborot texnologiyalaridan foydalanish, hamkorlikdagi izlanishli va ijodiy faoliyatni tashkil etishning integrativ didaktik vositalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Texnika oliy ta`lim muassasalarida loyihaviy faoliyat kasbiy yo`nalganlik, ijodiy tavsifga ega bo`lib, talabalarga mustaqil qarorlar qabul qilish uchun erkin muhitni yaratish, ularning individual xususiyatlarini hisobga olishni taqozo etamoqda.

Zamonaviy iqtisodiyot, ishlab chiqarish jadal rivojlanayotgan sharoitda, texnik oliy ta`lim muassasalari o`qituvchilarining turli mutaxassisliklar bo`yicha tayyorlashga qo`yiladigan talablarni belgilaydigan hujjat – bu oliy ta`lim davlat ta`lim standarti hamda malaka talablari hisoblanadi. Hozirgi DTS texnika va texnologiya sohasidagi o`qituvchilarning kasbiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibiga quyidagi kiradi:

- Hisob ishlari va dasturiy-loyihalash ishlari;
- Loyihalash konstruktorlik ishlari;
- Ishlab chikirish, sanoat hamda texnologik ishlari;
- dasturiy-loyiha texnologik ishlari;
- eksperimental-tadqiqot ishlari;
- ilmiy-tadqiqot ishlari;
- tashkiliy-boshqaruv ishlari.

Bizning fikrimizcha, grafik kompetensiya – chizmachilik standartlari va qoidalari, ularni amalda qo`llash ko`nikma va malakalari hamda turli grafik dasturlar yoki grafik paketlar bilan ishlash darajasini bilishga qaratilgan fazoviy fikrlash jarayonlari bilan bog`liq intellektual faoliyatdir.

Kompetentlik yondashuvi nuqtai nazaridan grafik kompetentlikni fanga xos deb hisoblab, ishlab chiqarish va sanoatda kompyuter texnologiyalari sohasidagi

kompetentlikka e'tibor qaratamiz.

Ta'lim jarayonida talabalar tomonidan dasturiy-loyihalashda kompyuter grafiklari (LKG) yordamida foydalanishga tayyorlik LKGdan foydalanish uchun mantiqiy – didaktik tuzilmasini, motivatsion–qadriyatli, hamda uning nazariy jihatlarini bilish, tegishli hissiy va irodaviy sifatlarni namoyon qilish va kasbiy ko'nikmalar majmuasini amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Kasbiy-grafik kompetensiya uchta shakllanish darajasiga ega: motivatsion-qadriyatli, kognitiv-faoliyatli va kreativ-irodaviy.

Motivatsion-qadriyatli yondashuv o'qitish va keyingi kasbiy faoliyat jarayonida kompyuter texnologiyalaridan muvaffaqiyatli foydalanish zaruriyati bilan tavsiflanadi. Buning natijasidan talaba mavzu haqida umumiy tushunchalarga ega bo'lish bilan birga, qurilishda kompyuter texnologiyalarining texnik vositalari haqida quruq tasavvurga ega bo'lib qolmasdan emas, ularning ahamiyati va o'quv jarayonida foydalanishini tushunadi.

Shaxsiy kompyuterdan foydalanish bugungi kunda ta'limning eng muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda. Grafik tasvirlar ko'rinishida ma'lumotlarni taqdim etish, mutaxassisni tayyorlash masalalari: chizmalar, diagrammalar, ishchi chizmalar, eskizlar, taqdimotlar, vizualizatsiya, modelashtirish, loyihalash, animatsiya, virtual olam va boshqalarni taqdim etish dolzarb bo'lib qolmoqda. Kompyuter grafikasi sohasidagi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, ta'limni axborotlashtirishning o'sib borayotgan sur'atlari, yagona axborot muhitini yaratish va dasturiy ta'minot, intellektual mahsulotlar va yechimlarning jadal rivojlanayotganligi sharoitida, ijtimoiy buyurtmadan, jamiyatning o'qituvchilarga bo'lgan talabidan kelib chiqib, raqobatbardosh mutaxassis tayyorlashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak [8]. Buning uchun dastlab bo'lajak o'qituvchining loyihalash yechimlarini maqbul tanlay olishi, loyihaviy faoliyatni dual ta'limda qo'llay olishi, fazoviy tassavurini, dasturiy-loyihalash kompetensiyasini hamda kompyuter texnologiyalari grafik dasturlardan foydalanishni bilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ye.Vox [7] fikriga ko'ra, oliy ta'lim muassalari talabalar uchun muayyan vaziyatlar metodidan foydalangan holda grafik fanlarni o'qitish tavsiyasi berilgan. Ya'ni bo'lajak o'qituvchilarning umumiy kasbiy va dasturiy-loyihalash kompetensiyalarini shakllantirish sharoitida oliy ta'lim muassalari talabalariga grafik fanlarni o'qitishning dolzarb jihatlarini ko'rib chiqilgan. Grafika ta'limi o'qituvchilarni tayyorlashda to'siq bo'lib qolgan muammolar ko'rsatilgan. Ushbu muammolarni hal qilishda grafik fanlarni o'qitish darajasini kuchaytirishga va ko'tarishga yordam beradigan vositalardan biri sifatida aniq vaziyatlarni tahlil

qilish usuli taklif qilingan. Ushbu uslubni amalga oshirishning turli xil turlari keltirilgan, uni an'anaviy va innovatsion o'qitish usullari bilan birgalikda qo'llash foydali ekanligi dalillar bilan keltirilgan.

Oliy ta'lim muassasalarida bunday murakkab talablarni bajara oladigan mutaxassis tayyorlashda ayrim kamchiliklarga to'xtalib o'tamiz [8]:

- o'qituvchilarni kasbiy tayyorgarligi uchun davlat va jamiyat buyurtmasi, ish beruvchi tomonidan qo'yiladigan yuqori talablar va bo'lajak o'qituvchilarga kompyuter grafikasi yordamida loyihaviy faoliyatini o'rgatish jarayonining nazariy va uslubiy asoslanishi etarli emasligi;

- kompyuter grafikasi yordamida loyihaviy faoliyatini shakllantirish va undan oliy ta'lim tizimida o'qituvchilar tayyorlash jarayonida ilmiy amaliy salohiyatning yetarli darajada emasligi;

- ta'lim sifatini oshirishga yordam beradigan va bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda ushbu imkoniyatlardan foydalanish rivojlantirish modeli va dasturini amalga oshirishning uslubiy va texnologik jihatlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi;

- mazmunli, tadqiqot, faoliti – ijodiy, axborot va amaliy loyihalar orqali kelajakdagi o'qituvchilarning ijodiy, o'zini-o'zi anglashi zarurligi va ushbu jarayonni mavjud pedagogik sharoitlar va loyihani kompyuter grafikasi texnologiyalari asosida tashkil etish qobiliyatining cheklanganligidir.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili bo'lajak o'qituvchilarning grafik kompetentligining quyidagi tarkibini aniqlash imkonini beradi [10]:

- motivatsion-qadriyatliy komponent (shaxsning faoliyat obyekti sifatidagi o'rnini va yo'nalishini belgilovchi shaxsiy sifatlar;

- faoliyatli – ijodiy (ongli faoliyatni ta'minlaydigan nazariy bilimlarning mavjudligi);

- amaliy komponent (shaxs tomonidan o'zlashtirilgan, amalda sinab ko'rilgan bilim va ko'nikmalar eng samarali deb hisoblanadi);

- reflektiv-baholash komponent (shaxsning kasbiy grafikaviy ishlarni amalga oshirishda konstruktorlik, loyihalash faoliyatida mustaqilligi, faolligi, ijodkorligi, kreativligi va o'zini-o'zi baholash).

Bo'lajak o'qituvchilar dasturiy-loyihalash kompetentligining mazmuniy va faoliyatli komponentlarini aniqlash uchun [12]:

- birinchidan, biz o'qituvchining faoliyatini tahlil qildik, bu esa yangi texnik jihozni loyihalash umumiy maqsadga erishishga qaratilganligini ko'rsatib berdi. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun o'qituvchi quyidagi vazifalarni ketma-ket bajarishi lozim. Masalan, loyihalashning texnik vazifasi, texnik taklif, texnik

loyiha, ishchi loyiha (xomaki konstruktorlik hujjatlari)ni o'z ichiga oladi.

- ikkinchidan, faoliyatli yondashuvdan kelib chiqib, amaliy ko'nikmalar uning nazariy bilimlarining ishlash shakli hisoblanadi.

Kompyuter grafikasi grafik dasturlar yordamida loyixalash faoliyatda o'quv faoliyatining mazmunini integratsiyalash har qanday yosh bosqichida uning boshqa faoliyat turlari, jumladan, talabalarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan turli mavzular bo'yicha bilim va ko'nikmalar, muhim omillarni e'tiborga olgan holda maqsadga yo'naltirilgan qonuniyatlardan foydalanish, rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlari o'stirish bilan bog'lash imkonini beradi.

Dasturiy loyihalash va konstruktorlik talabalarda bilim, ko'nikma va malakalarning mavjudligini nazarda tutadi. Texnik fazifalarni belgilash, iqtisodiy samaradorlikni asoslash, axborotlar ustida ishlash, ijodiy umumlashtirish hamda turli ko'rinishdagi loyihalarni erkin tasavvur etish, konstruksiyalarni, ularga mos keluvchi hujjatlarni mustaqil ishlab chiqish, yangi loyihalarni qo'llay olish malakasiga ega bo'lishini nazarda tutadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora – tadbirlari" tog'risidagi (2017 yil 20 – aprel) PQ-2909-son Qarori // <https://www.lex.uz/docs/3171590>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqit strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. QMMB: 06/22/60/0082-son 29.01.2022-y.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi (2019 yil 8 oktabr) PF-5847-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs/4545884>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi (2019 yil 8 oktabr) PF-5847-sonli Farmoni, 1-ilova 9-bandi // <https://lex.uz/docs/4545884>.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining "Oliy ta'lim Davlat standartlarini tasdiqlash" to'g'risidagi (2021 yil 12 avgust) 511- sonli Qarori
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining (2020 yil 30 iyun) 30-sonli buyrug'i 1-ilovasi.
7. Vox Ye.P. Formirovanie graficheskix kompetensiy u budущix injenerov v samostoyatelnoy poznavatelnoy deyatelnosti: dis. kand. ped. nauk. – Yekaterinburg: 2008. – 189 s.

8. Rixsiboev T. Kompyuter grafikasi. KHK va oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun qo'llanma. – T., 2018. – 68 b.
9. Nasritdinova U.A, Satimxo'jaev M. Kompyuter grafikasi fanini o'qitishga zamonaviy yondashuv// Kompyuter grafikasi fanini o'qitishga zamonaviy yondashuv // "Zamonaviy ta'lim" ilmiy-amaliy, ommabop j. – T.: 2013. - №9. – 38 – 41– b.
10. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchining loyihalash faoliyati // Met.qo'll. – T.: TDPU Rizografi, 2014.– 6 – 5 b.
11. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarining bilim, ko'nikmalarini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi // Monog. – T.: TDPU Rizografi, 2014.– 7–5 b.
12. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish / Monog. – T.: Fan, 2004. – 126 b.
13. Muslimov N.A. Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchining loyihalash faoliyati / O'quv qo'll. – T.: TDPU, 2012.–105 b.
14. Imomov M. P. Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining kasbiy madaniyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: Ped. fanl. bo'yicha fals.dokt. atoreferat.–T.: 2021. – 17 b.
15. Alimov A.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (RhD) monografiyasi avtoreferati. – T.: 2018. – 48 b.

